

- and technology solution development through experiential innovation / N. Carroll, I. Richardson, M. Maloney, P. O'Reilly // Health Technol., 2017. — No. 7. — P. 1-7.
37. Acharya L. College life is stressful today — Emerging stressors and depressive symptoms in college students / L. Acharya, L. Jin, W. Collins, // Journal of American College Health, 2018. — Vol. 66. — Iss. 7. — P. 655-664. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1451869>
38. Ukraine 2030: Section 6.9. Ukraine — Learning Nation. — K.: Ukrainian Institute of the Future, 2019. — P. 1-35. [Electron. Resource — <https://www.slideshare.net/UIFuture/2030-148758034>
- Впервые поступила в редакцию 12.11.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК616.89: 159.9: 616-006 (091)
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3744341>

ВІДЧУТТЯ ОБОВ'ЯЗКУ ЯК МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПСИХО-СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОНКОХВОРИХ

Кривоніс Т.Г.

*Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,
tamarakr@ukr.net*

ЧУВСТВО ДОЛГА КАК МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОНКОБОЛЬНЫХ

Кривонос Т.Г.

*Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
tamarakr@ukr.net*

FEELING OF DUTY AS A MOTIVATIVE COMPONENT OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT FOR CANCER PATIENTS

Krivosnis T.G.

N.I. Pirogov Vinnitsa National Medical University, tamarakr@ukr.net

Summary/Резюме

Cancer in family member causes changes in family functioning, which form a certain level of psychosocial support and help for patient during the treatment.

Contingent and research methods. On the informed consent 288 family members (spouses) of cancer patients were examined: 174 husbands and 114 wives. The respondents divided into subgroups depending on the stage of the disease and the level of adaptation family system. In the study used scale feeling of duty and FACES-3, semi-structured clinical-psychological interview.

Results. The severity of the feeling of duty associated with the stage of illness and the nature of family relationships, while the gender of the spouse characterized the peculiar content of responsibility in the situation of the family member's illness. The level of feeling of duty that caused negative changes in individual and family functioning, low level of psychosocial support for cancer patients, was more frequently registered during the progression of the disease and in families with impaired family adaptation. Changing in feeling of duty occurred in form of strengthening or weakening, which resulted in specific features of impaired family functioning and support opportunities for the cancer patient.

Conclusions. Medical-psychological help in oncology practice should take into account the peculiarities of the patient's family functioning, factors that influence the psychological reactions and behavior of family members during the cancer disease.

Keywords: cancer patients, patient's family, psycho-oncology, oncology, psychological help, feeling of duty.

Онкологічне захворювання члена родини обумовлює зміни у сімейному функціонуванні, які формують певний рівень психосоціальної підтримки та допомоги хворому впродовж перебігу та лікування.

Матеріали та методи. На основі інформованої згоди було обстежено 288 членів родини (подружжів) онкологічних пацієнтів: 174 чоловіків та 114 дружин. Опитуваних розділили на підгрупи в залежності від етапу перебігу захворювання та рівня адаптації сімейної системи. У дослідженні було використано методику «Шкала совісності», шкалу сімейної адаптації і згуртованості FACES-3, напівструктуроване клініко-психологічне інтерв'ю.

Результати. На вираженість відчуття обов'язку впливав етап хвороби та характер сімейних відносин, тоді як стать подружжя характеризувала особливості змістовного наповнення відповідальності у ситуації хвороби члена родини. Рівень вираженості відчуття обов'язку, який спричиняв негативні зміни індивідуального та сімейного функціонування, низький рівень психосоціальної підтримки онкологічних пацієнтів, частіше реєструвався при прогресуванні захворювання та у родинах з порушеннями сімейної адаптації. Зміна рівня відчуття обов'язку відбувалася по шляху посилення чи послаблення, що спричиняло специфічні особливості порушення сімейного функціонування та можливостей підтримки і допомоги для онкохворого.

Висновки. Медико-психологічна допомога у онкологічній практиці має враховувати особливості сімейного функціонування пацієнта, чинники та фактори, які впливають на психологічні реакції та поведінку членів родини протягом перебігу онкологічного захворювання.

Ключові слова: онкохворі, родина пацієнта, психоонкологія, онкологія, психологічна допомога, відчуття обов'язку.

Онкологическое заболевание члена семьи обуславливает изменения в семейном функционировании, которые формируют определенный уровень психосоциальной поддержки и помощи больному на протяжении течения и лечения.

Материалы и методы. На основе информированного согласия были обследованы 288 членов семьи (супругов) онкологических пациентов: 174 мужчины и 114 жен. Опрошенных разделили на подгруппы в зависимости от этапа течения заболевания и уровня адаптации семейной системы. В исследовании была использована методика «Шкала совестливости», шкала семейной адаптации и сплоченности FACES-3, полуструктурированное клинико-психологическое интервью.

Результаты. На выраженность чувства долга влиял этап болезни и характер семейных отношений, тогда как пол супругов характеризовал особенности содержания наполнения ответственности в ситуации болезни члена семьи. Уровень выраженности чувства долга, который вызывал негативные изменения индивидуального и семейного функционирования, низкий уровень психосоциальной поддержки онкологических пациентов, чаще регистрировался при прогрессирова-

нии заболевания и в семьях с нарушениями семейной адаптации. Изменение уровня чувства долга происходило по пути усиления или ослабления, что вызывало специфические особенности нарушения семейного функционирования и возможности поддержки и помощи для онкобольного.

Выводы. Медико-психологическая помощь в онкологической практике должна учитывать особенности семейного функционирования пациента, причины и факторы, влияющие на психологические реакции и поведение членов семьи на протяжении течения онкологического заболевания.

Ключевые слова: онкобольные, семья пациента, психоонкология, онкология, психологическая помощь, чувство долга.

Актуальність

На фоні перебігу хронічних захворювань, до яких відноситься і онкопатологія, виникають суттєві порушення фізичному здоров'ї та психологічному благополуччю пацієнтів. Хворі потребують не лише лікування, але і психологічної підтримки та допомоги.

Родини з онкологічним пацієнтом переживають високий рівень стресу у зв'язку із усвідомленням загрози втрати значимих стосунків, необхідністю реагувати на негативні емоції хворого, спілкуватися на складні теми (прогнозу, вибору лікувального закладу), змінювати сімейний уклад (ролі, обов'язки) [1-4]. Рівень психічного дистресу родичів онкохворих проявляється у дезадаптивних реакціях та афективних і невротичних психічних розладах [5-7].

Комплексний характер медико-психологічних заходів онкології включає не лише допомогу пацієнту, але і його найближчому оточенню — членам родини, подружжям, з метою запобігання розвитку їх індивідуально-психологічної, сімейної дезадаптації та посилення психосоціального ресурсу [8 — 10].

Мета — визначити особливості прояву відчуття обов'язку в якості мотиваційної складової психологічної підтримки онкологічних пацієнтів у родині.

Контингенти та методи дослідження

У дослідженні прийняли участь 288

членів родин онкохворих пацієнтів, з них 174 чоловіків (РГЖ) та 114 дружин (РГЧ). Критеріями поділу на підгрупи були етап перебігу захворювання та рівень сімейної адаптації: при першому зіткненні з захворюванням — 78 чоловіків (РГЖ1) та 51 дружина (РГЧ1), та при прогресуванні онкопатології відповідно 96 (РГЖ2) та 63 опитуваних (РГЧ2).

В якості психодіагностичного інструментарію застосовано методику «Шкала совістності» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольський) та шкалу сімейної адаптації і згуртованості FACES-3 (Н. І. Оліфірович, Т. А. Зінкевич-Куземкіна, Т. Ф. Велента), напівструктуроване клініко-психологічне інтерв'ю.

Результати та їх обговорення

Прогресування онкологічного захворювання обумовлювало зміни в усвідомленні своєї сімейної ролі та ступеню включеності в ситуацію, прийняття відповідальності за партнера, табл. 1. Актуалізація психологічної травми, попередньо отриманої у зв'язку із діагностуванням загрозливої для життя хвороби члена родини, спричиняла різні за змістом шляхи стабілізації психологічного стану подружжів на індивідуальному, та сімейної взаємодії — на психосоціально-мурівні функціонування. Повернення хвороби та відповідно збільшення потреби пацієнтів у фізичній та психологічній підтримці викликало посилення відчуття відповідальності у родичів хворих (31,8 % проти 35,8 %), що проявлялося зростанням обсягу їх сімейних обо-

в'язків, рівня включеності у сімейне життя, взаємодії з лікарями, а при виражених показниках певної негнучкості щодо дотримання сімейних правил, формалізації спілкування, психічного виснаження на фоні необхідності втримувати жорстку моральну структуру поведінки, орієнтацію на позитивну соціальну оцінку правильності чи прийнятності їх дій у подібній ситуації. Висока вира-

женість відчуття обов'язку виступала дезадаптивним чинником в наслідок того, що родич реалізовував свою активність в дуже обмежених умовах, що не враховували тонку специфіку поточних подій, а також, через оцінку результатів допомоги хворому на основі уявлень соціуму як має виглядати сім'я чи що повинні робити родичі під час хвороби близького.

Проте співіснував і інший варіант поведінки, який супроводжувався регресією відповідальності (4,7 % проти 8,2 %) у вигляді пасивності, бездіяльності, уникання на фоні необхідності вносити зміни у сімейне функціонування та приймати рішення щодо подальшого спільного життя, що було наслідком впливу особистісних особливостей та передіснуючих нестабільних відносин у родині (затяжні конфлікти).

У родинях з помірним та вираженим порушенням сімейної адаптації спостерігалися більш виражені зміни відчуття обов'язку у порівнянні з адаптованими сім'ями, табл. 2. У «адаптованих»

родинях подружжя розділяло обов'язки та відповідальність у відповідності до вимог поточної ситуації, з урахуванням власних можливостей та потреб, сімейне життя гнучко підлаштовувалося до змін, були враховані реальні обмеження та чітко окреслено сімейні ресурси (наявні та потенційні). «Дезадаптовані» сім'ї з посиленням відчуття обов'язку характеризувалися жорсткою структурою сімейних норм та правил, які повільно трансформувалися під впливом змін, внесених захворюванням, поведінка членів родини піддавалася моральній регламентації, сімейні рішення приймалися без врахування неоднозначності етичних складових ситуації, а були орієнтовані на соціальний еталон очікувань щодо прийнятної поведінки. При послабленні відчуття обов'язку у «дезадаптованих» сім'ях поступово нагромаджувалися проблемні ситуації, невирішені питання, рівень підтримки пацієнта був недостатнім. Родини з «межовою» сімейною адаптацією займали проміжне положення та визначалися

Таблиця 1

Структура показника обов'язку за критерієм етапу хвороби, %

Рівень	«Адаптовані»		«Межові»		«Дезадаптовані»		Всі	
	П	В	П	В	П	В	П	В
Низький	-	-	4,6	8,1	7,5	12,1	4,7	8,2
Середній	75,0	67,7	64,6	58,1	55,0	48,5	63,5	56,0
Високий	25,0	32,3	30,8	33,8	37,5	39,4	31,8	35,8

Примітка. П — при первинному зіткненні з захворюванням, В — при прогресуванні хвороби.

Таблиця 2

Структура показника обов'язку за критерієм сімейної адаптації, %

Рівень	«Адаптовані»	«Межові»	«Дезадаптовані»	Всі
Низький	-	6,3	10,4	6,6
Середній	70,9	61,4	50,9	59,4
Високий	29,1	32,3	38,7	34,0

Таблиця 3

Гендерний розподіл показника обов'язку, %

Рівень	«Адаптовані»		«Межові»		«Дезадаптовані»		Всі	
	РЖ	РЧ	РЖ	РЧ	РЖ	РЧ	РЖ	РЧ
Низький	-	-	6,6	5,9	11,7	8,7	6,9	6,1
Середній	71,1	70,6	61,8	60,8	50,0	52,2	59,8	58,8
Високий	28,9	29,4	31,6	33,3	38,3	39,1	33,3	35,1

Таблиця 4 в'язку, який спричиняв негативні зміни індивідуального та сімейного функціонування, низький рівень психосоціальної підтримки онкологічних пацієнтів, частіше реєструвався при прогресуванні захворювання та у родинах з порушеннями сімейної адаптації.

Структура показника обов'язку у родинах пацієнок-жінок за критерієм етапу хвороби та сімейною адаптацією, %

Рівень	«Адаптовані»		«Межові»		«Деадаптовані»		Всі	
	РГЖ1	РГЖ2	РГЖ1	РГЖ2	РГЖ1	РГЖ2	РГЖ1	РГЖ2
Низький	-	-	5,0	8,3	9,1	13,2	5,1	8,3
Середній	75,0	68,2	65,0	58,3	54,5	47,4	64,1	56,3
Високий	25,0	31,8	30,0	33,3	36,4	39,5	30,8	35,4

Таблиця 5

Структура показника обов'язку у родинах пацієнтів-чоловіків за критерієм етапу хвороби та сімейною адаптацією, %

Рівень	«Адаптовані»		«Межові»		«Деадаптовані»		Всі	
	РГЧ1	РГЧ2	РГЧ1	РГЧ2	РГЧ1	РГЧ2	РГЧ1	РГЧ2
Низький	-	-	4,0	7,7	5,6	10,7	3,9	8,2
Середній	75,0	66,7	64,0	57,7	55,6	50,0	62,7	56,0
Високий	25,0	33,3	32,0	34,6	38,8	39,3	33,3	35,8

мозаїчними порушеннями функціонування.

Розподіл вираженості відчуття обов'язку серед чоловіків та дружин онкологічних пацієнтів був подібним, відмінності становило змістовне наповнення відповідальності, що ґрунтувалося на основі соціо-рольової поведінки, табл. 3. Першочерговими аспектами для чоловіків виступало забезпечення економічного благополуччя родини, безпеки, регуляції родини, для дружин — створення сприятливої атмосфери, затишку, організації побуту, підтримки та взаємної комунікації.

У табл. 4 та 5 наведено структуру показника відчуття обов'язку за критеріями періоду хвороби, рівня сімейної адаптації та врахуванням статі.

У групі ризику щодо розвитку дезадаптивних станів знаходяться подружжя на етапі прогресування захворювання та родини з порушеннями сімейної адаптації різного ступеня вираженості.

Висновки

На вираженість відчуття обов'язку впливав етап хвороби та характер сімейних відносин, тоді як стать подружжя характеризувала особливості змістовного наповнення відповідальності у ситуації хвороби члена родини.

Рівень вираженості відчуття обо-

відчуття обов'язку відбувалася по шляху посилення чи послаблення, що спричиняло специфічні особливості порушення сімейного функціонування та можливостей підтримки і допомоги для онкохворого.

Медико-психологічна допомога у онкологічній практиці має враховувати особливості сімейного функціонування пацієнта, чинники та фактори, які впливають на психологічні реакції та поведінку членів родини протягом перебігу онкологічного захворювання.

Література

- Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. et al. *Psycho-Oncology*. Oxford University Press, 2015. 772 p.
- Jeong A., Shin D. W., Kim S. Y. et al. The effects on care givers of cancer patients' needs and family hardiness// *Psychooncology*. 2016. Vol. 25 (1). P. 84-90.
- Lai C., Borrelli B., Ciurluini P., Aceto P. Sharing information about cancer with one's family is associated with improved quality of life // *Psychooncology*. 2017. Vol. 26 (10). P. 1569-1575.
- Jia M., Li J., Chen C., Cao F. Post-traumatic stress disorder symptoms in family caregivers of adult patients with acute leukemia from a dyadic perspective // *Psychooncology*. 2015. Vol. 24 (12). P. 1754-1760.
- Drabe N., Klaghofer R., Weidt S., Zwahlen D., Buchi S., Jenewein J. Mutual associations between patients' and partners' de-

- pression and quality of life with respectore lationship quality, physical complaints, and sense of coherence in couples coping with cancer //Psychooncology. 2015. Vol. 24 (4). P. 442-450.
6. Lee K. C., Yiin J. J., Lin P. C., Lu S. H. Sleep disturbances and related factors among-family caregivers of patients with advanced cancer // Psychooncology. 2015. Vol. 24 (12). P. 1632-1638.
 7. Nipp R. D., El-Jawahri A, Fishbein J. N. et al. Factors associated with depression and anxiety symptoms in family care givers of patients with incurable cancer// Annual of Oncology. 2016. Vol. 27 (8). P. 1607 — 1612.
 8. Алгоритм повідомлення діагнозу та “несприятливих” новин у клініці дитячої онкології: методичні рекомендації / укладачі: М. В. Маркова, О. В. Пiontkovська, І. Р. Мухаровська. — Харків, 2013. 26 с.
 9. Leroy T., Fournier E., Penel N., Christophe V. Crossed views of burden and emotional distress of cancer patients and family care givers during palliative care // Psychooncology. 2016. Vol. 25 (11). P.1278-1285.
 10. Мухаровська І. Р. Особливості психологічного стану членів сім’ї онкологічного хворого на різних етапах лікувального процесу // ScienceRise. Medicalscience. 2016. №12 (8). С. 21–26.
- References**
1. Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. etal. Psycho-Oncology. OxfordUniversitypress, 2015. 772 p.
 2. Jeong A, Shin D. W., Kim S. Y. et al. The effects on care givers of cancer patients’ needs and family hardiness// Psychooncology. 2016. Vol. 25 (1). P. 84-90.
 3. Lai C., Borrelli B., Ciurluini P., Aceto P. Sharing information about cancer with one’s family associated with improved quality of life // Psychooncology.2017. Vol. 26 (10). P. 1569-1575.
 4. Jia M., Li J., Chen C., Cao F. Post-traumatic stress disorder symptoms in family caregivers of adult patients with acute leukemia from a dyadic perspective // Psychooncology. 2015. Vol. 24 (12). P. 1754-1760.
 5. Drabe N., Klaghofer R., Weidt S., Zwahlen D., Buchi S., Jenewein J. Mutual associations between patients’ and partners’ depression and quality of life with respectore lationship quality, physical complaints, and sense of coherence in couples coping with cancer //Psychooncology. 2015. Vol. 24 (4). P. 442-450.
 6. Lee K. C., Yiin J. J., Lin P. C., Lu S. H. Sleep disturbances and related factors among family caregivers of patients with advanced cancer // Psychooncology. 2015. Vol. 24 (12). P. 1632-1638.
 7. Nipp R. D., El-Jawahri A, Fishbein J. N. et al. Factors associated with depression and anxiety symptoms in family care givers of patients with incurable cancer// Annual of Oncology. 2016. Vol. 27 (8). P. 1607 — 1612.
 8. Algorithm for reporting diagnosis and “adverse” news in the pediatric oncology clinic: guidelines / compilers: MV Markova, OV Piontkovskaya, IR Mukharovskaya. - Kharkiv, 2013. 26 p.
 9. Leroy T., Fournier E., Penel N., Christophe V. Crossed views of burden and emotional distress of cancer patients and family care givers during palliative care // Psychooncology. 2016. Vol. 25 (11). P.1278-1285.
 10. Mukharovskaya IR Peculiarities of the psychological state of family members of cancer patients at different stages of the healing process // ScienceRise. Medicalscience. 2016. №12 (8). Pp. 21–26.

*Впервые поступила в редакцию 15.11.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*